

Кузнецова К.В.^{1,2}, Шилова Н.В.^{1,3}
Москва, НИУ ВШЭ¹, МГУ², РАНХиГС³

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ ЖИЛЬЯ В РОССИИ НА ВНЕШНИЕ ШОКИ

Подготовлено по результатам НИР «Особенности функционирования первичного и вторичного рынка жилья в России в условиях внешних шоков», подготовленного при поддержке Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 2021-2030 гг., победившей в конкурсе программ стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Российский рынок жилой недвижимости претерпел в 2019-22 гг. ряд шоков, вызванных как изменениями внутренних регуляторных практик (введение эскроу-счетов), так неожиданными для рынка внешними факторами (COVID-19, СВО).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 № 697 (с изменениями) [1], с 1 июля 2019 года все застройщики России перешли на схему работы через проектное финансирование строительства с использованием эскроу-счетов, но объявлен такой переход был примерно за год – таким образом, чтобы и застройщики, и банки (которые стали в результате такого перехода основными игроками рынка) смогли подготовиться. В связи с тем, что переход на проектное финансирование был анонсирован заранее, его только отчасти можно назвать «шоком», однако такое решение сильно повлияло на структуру рынка, структуру бенефициаров и направление денежных потоков, поэтому в наш анализ этот период также включен. Важной отличительной особенностью этого шока является фактический переход к банкам функции регулятора рынка, что ведет к его олигополизации, но одновременно и снижению рисков.

Введение режима самоизоляции во время COVID-19 привело к временной приостановке деятельности большинства частных и государственных предприятий. Международное авиасообщение также было приостановлено. Несмотря на усилия поддержки различных секторов экономики, общим результатом стало снижение доходов населения и перенос сроков строительства, а также рост издержек строительных компаний из-за поломок систем поставок оборудования и материалов (и рабочей силы тоже). Однако спрос не упал – в сложных макроэкономических условиях и снижении реальной доходности банковских депозитов люди старались спасти свои капиталы, переложив их в вещественный актив – например, квартиры. А с апреля 2020 г. государство анонсировало льготную ипотеку: в ответ на

громкие опасения строительного лобби о надвигающемся крушении отрасли приняли решение о софинансировании покупки жилья в новостройках.

В феврале 2022 года произошел следующий внешний шок, который повлиял на рынок – специальная военная операция России в Украине (СВО). На рынке появилось больше вторичных квартир на продажу; срок экспозиции квартиры вырос в 2-3 раза по разным регионам. Для потенциальных покупателей ситуация была похожа в чем-то на март 2019 г.: ситуация неопределенности, ограничение международных перелетов, закрытие офисов иностранных компаний в России, снижение доходов. Цены на недвижимость пошли вниз. Сложности, с которыми столкнулись застройщики, усилились. Во-первых, сказался новый разрыв логистических цепочек, но теперь помноженный на блокировку международных денежных переводов и полный отказ части поставщиков работать с российскими контрагентами. Фактическая потеря иностранных покупателей. Рост конкуренции со стороны вторички. Для предотвращения падения цен застройщики начали использовать схемы «придерживания» части объектов, не вывод их на рынок.

Для оценки силы и направления факторов спроса и предложения на первичном рынке мы провели эмпирический анализ панельных региональных данных [2]. Анализ на региональном уровне позволил выявлять и учитывать в оценках сильную разнородность рынков жилья российских регионов. Было учтено, что цены на жилье традиционно сильно коррелированы во времени и часто являются «жесткими вниз», то есть снижаются гораздо более неохотно, чем растут; учтен и лаг, связанный со временем принятия решения о покупке квартиры, получения одобрения ипотеки и собственной покупкой.

Полученные результаты показывают, что в 2017-2022 гг. на динамику цен на первичном рынке влияли два фактора со стороны спроса – объемы выдаваемых ипотечных кредитов и курс доллара США – и один фактор со стороны предложения – это ИЦП в строительстве, отражающий рост цен на различные строительные материалы. Учитывая, что все переменные выражены в логарифмах, полученные коэффициенты можно интерпретировать в терминах эластичности. Эластичность цены на жилье по ИЦП является самой высокой: рост ИЦП на 10% приводит к росту цены на 1,1%. Рост курса доллара США на 10% приводит к росту цен только примерно на 0,6%, а рост объема кредитов на 10% приводит к росту цен на 0,12%. Однако простое сравнение эластичностей может создать ложное впечатление о том, что наиболее значимым фактором роста цен на жилье являлось удорожание строительных материалов. Тогда как в рассматриваемый период 2017-2022 ИЦП вырос в 1,38 раз (38%), максимальный скачок курса доллара составил 1,7 раз (т.е., 70%), а объем ипотечных кредитов вырос более чем в 11 (!) раз (т.е., более чем на 1000%). Таким образом, даже при низком коэффициенте эластичности влияние ипотеки на динамику цен в рассматриваемый период

было несопоставимо больше, чем влияние ИЦП и динамики курса доллара США. Так, рост объема выдаваемых кредитов на 1000% привел к росту цен на 12%, рост ИЦП на 40% – к росту цен на 4,4%. Рост курса доллара на 70% привел к росту цен на 4,2%. Таким образом, ключевым фактором роста цен в рассматриваемый период явился рост объема выдаваемых кредитов, подавляющая часть которых выдавалась в рамках программ льготной ипотеки.

Отсюда можно сделать вывод, что мы понимаем, как работает рынок жилья во время шоков: граждане «прячутся» в недвижимость при резких колебаниях курса национальной валюты в долларах, а также реагируют в большой мере на процентную ставку по кредиту – видимо, сопоставляя доходность банковских вкладов и доходность от сдачи внаем купленного в ипотеку жилья. Тип шока для потребителя не важен. Это означает, что такое поведение будет характерно (а) для данного рынка в подавляющей доле случаев; (б) «бегство» может быть направлено на рынки, по своим свойствам, являющимся субститутами рынку жилья, если такие возникнут.

Однако жилищный рынок представляет собой комплекс разнообразных рынков, на которых торгуются товары с различными характеристиками, что позволяет каждому продавцу устанавливать свою цену при продаже или аренде. Каждый потребитель оценивает характеристики каждого жилья по-своему, и даже их выбор (покупка или аренда) может влиять на восприятие характеристик соседних жилых объектов другими потребителями, возможно, даже подталкивая их изменить свой первоначальный выбор [3]. Фактически, мы видим не один рынок, а совокупность множества рынков, которые могут обобщаться лишь с очень сильной долей условности. Например, обычно отдельно рассматривают рынки «первички» и «вторички», рынки разного класса жилья (стандарт/комфорт/бизнес/премиум/элит), жилья разной комнатности (студия/1-к/2-к/3-к/4-к/многокомнатная).

Например, в марте 2022 года резко упал спрос на самые дорогие квартиры. Более того, поскольку так же резко выросло предложение таких квартир, на них упали цены. Это можно было объяснить отъездом большого числа собственников таких квартир; со стороны же остающихся в России не самых богатых людей спрос на них не предъявлялся. Конечно же, эта тенденция в наибольшей мере проявилась в Москве; в провинциальных городах, зачастую, этот сегмент рынка либо отсутствует, либо представлен единицами лотов. На фоне Москвы интересен кейс Сочи, где, наоборот, в 2022 г. цены на элитный сегмент выросли. Это объясняется тем, что даже с падением числа сделок в элитном сегменте недостаточное предложение таких квартир спровоцировало рост цен. При этом цены в не элитном сегменте в Сочи также падали или держались вокруг цен 2021 года. Объяснение тому – отток иностранных покупателей в связи с фактическим запретом межбанковских переводов.

В малых городах с населением до 50 тыс. человек рынки недвижимости находятся в очень тяжелом положении (рис.1).

Рис.1. Реализация квартир в строящихся домах в малых городах, в кв.м.
 Построено авторами по данным Аналитического центра ДОМ. РФ [4]

Ситуация в малых городах сильно отличается от средней по России. В последнем квартале 2020 года наблюдается резкое падение показателя объемов строящегося жилья практически в два раза. Несмотря на то, что со второй половины 2021 года показатель начинает расти, этот рост настолько незначительный, что к середине 2023 года он на 40% ниже, чем в январе 2020 года. Это говорит о том, что ряд факторов, которые были спровоцированы переходом на проектное финансирование,кратно усилились пандемией COVID-19, значительно снизив возможности застройщиков, работающих в малых городах. Это, как правило, небольшие строительные компании. С реализацией квартир в строящихся домах падение показателя произошло синхронно в последнем квартале 2020 года и составило 55% (более чем в 2 раза). И, в отличие от объемов строительства жилья, которые потихоньку начали расти, продажи квартир продолжают снижаться. В середине 2023 года по сравнению с январем 2020 года снижение объемов продаж составило 60%. Этот тренд на снижение показателя реализации квартир совпадает с общероссийским, только в малых городах снижение более значительное.

В городах с населением от 50 до 250 тыс. человек ситуация с объемами строящегося жилья и его реализацией представлена на рис.2.

Рис.2. Реализация квартир в строящихся домах в средних городах, в кв.м.
Построено авторами по данным Аналитического центра ДОМ. РФ [4]

В городах среднего размера падение показателя объемов строящегося жилья наблюдается с начала 2020 года до III квартала 2020 года, которое составило 12%. Это снижение лишь на 4% больше, чем в целом по РФ. Несмотря ни на что, начиная с III квартала 2020 года, показатель начинает стабильно расти с небольшими сезонными колебаниями в феврале-апреле каждого года, так, что к середине 2023 года увеличился на 33%, что превысило значение на начало 2020 года. На объёмы продаж квартир в городах среднего размера начало пандемии COVID-19 не оказало никакого влияния. Напротив, продажи выросли за 2020 год на 32%. А в 2021 году началось падение реализации квартир в строящихся домах и к середине 2023 года полностью нивелировало рост 2020 года и стало ниже показателя на январь 2020 года. Если в январе 2020 года в средних городах продавалось 40,8% построенных квартир, то в середине 2023 года лишь около 30%. Ситуация с реализацией квартир в городах с населением от 50 до 250 тыс. человек совпадает с общероссийской, что косвенно подтверждает значительное снижение покупательной способности населения и этих городов.

В крупных городах с населением от 250 тыс. до 1 млн. человек ситуация с объемами строящегося жилья и его реализацией представлена на рис.3.

Рис.3. Реализация квартир в строящихся домах в крупных городах, в кв.м.
Построено авторами по данным Аналитического центра ДОМ. РФ [4]

В городах крупного размера падение показателя объемов строящегося жилья наблюдается значительно дольше, чем в средних городах, с начала 2020 года и до I квартала 2021 года включительно, и снижение показателя в 1,5 раза больше, чем в средних городах, что составило около 19%. Это снижение больше, чем в 2 раза, чем в целом по РФ. Но, начиная с апреля 2021 года, показатель объемов строящегося жилья начинает стабильно расти с небольшими сезонными колебаниями, так, что к середине 2023 года увеличился и вернулся к уровню начала 2020 года. Тренд с реализацией строящегося жилья в крупных городах совпадает со средними городами. На объёмы продаж квартир в крупных городах начало пандемии COVID-19 не оказало никакого влияния. Напротив, продажи выросли за 2020 год, правда незначительно, только на 4%. А в 2021 году началось падение реализации квартир в строящихся домах и к середине 2023 года полностью нивелировало небольшой рост 2020 года и составило 35%. Если в январе 2020 года в крупных городах продавалось 41,7% построенных квартир, то в середине 2023 года – лишь 28%. Ситуация с реализацией квартир в крупных городах близка с общероссийской, но более усугубляет проблему значительного снижения покупательной способности населения и этих городов.

Принято считать, что в городах-миллионниках рынки недвижимости более стабильны. Проанализируем ситуацию с объемами строящегося жилья и его реализацией в миллионниках, которая представлена на рис.4.

Рис.4. Реализация квартир в строящихся домах в городах–миллионниках, в кв.м.

Построено авторами по данным Аналитического центра ДОМ.РФ[4]

В миллионниках показатель объемов строящегося жилья ведет себя стабильно с небольшими сезонными колебаниями, чуть более значительными в 2020 году, и составляет в среднем 45 млн. кв.м. На объёмы продаж квартир в крупных городах начало пандемии COVID-19 оказало влияние, продажи снизились на 11% в I-II кварталах 2020 года. Но, в дальнейшем, до конца 2020 года наблюдается рост продаж на 35%. А в 2021 году началось падение реализации квартир в строящихся домах и к середине 2023 года полностью нивелировало рост 2020 года и составило 43%. Если в январе 2020 года в городах-миллионниках продавалось около 39% построенных квартир, то в середине 2023 года – лишь 33,5%. Ситуация с реализацией квартир в городах-миллионниках близка с общероссийской, но, несмотря на более высокие доходы населения этих городов, проблема снижения покупательной способности населения затронула и миллионники.

В случае столь большой и неоднородной как по физическим параметрам, так и по доходным группам территории стоит рассматривать рынки не в совокупности, а по группам или отдельно. Обычно рассматриваемый как единый рынок жилья должен при анализе разделяться на различные сегменты с учетом региональных характеристик, типов застройки, предназначения, площади, инфраструктуры и других факторов. Каждый из этих сегментов обнаруживает свои тенденции, которые иногда могут расходиться или даже противоречить общим направлениям. Разнообразие рынка ведет к искажениям информации о фундаментальных тенденциях и способствует возникновению ценовых искажений (переоценки или недооценки

стоимости конкретных объектов). В случае рассмотрения рынка по сегментам, во-первых, будет возможно выделить ряд факторов, которые действуют для, например, крупнейших городов, но не действуют или действуют в пренебрежительной малой степени в малых (изменение курса доллара). Во-вторых, это позволит использовать меры поддержки населения точно, более эффективно расходовать бюджетные средства, сократив государственные расходы, а также четче отслеживать влияние каждой принимаемой меры поддержки. Управление городскими процессами, касающимися существующей и новой застройки, не должно стимулировать негативные результаты работы рынка – такие, как резкий рост цен и снижение доступности жилья.

Список использованной литературы:

1. Постановление Правительства РФ от 18 июня 2018 г. N 69 «Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве» // Официальный интернет-портал правовой информации: Консультант Плюс – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301230/ (дата обращения: 20.04.2023)
2. Федеральная служба государственной статистики : сайт. — Москва, 2023 – . – URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 19.08.2023)
3. Шилова, Н.В. Концепции и подходы к оценке “доступности” жилья: вопрос сопоставления целей и индикаторов реализации // Финансы и бизнес. – 2023. – №1. – С. 54-61
4. Аналитический центр ДОМ.РФ: сайт. – Москва, 2023 – . – URL: <https://xn--d1aqf.xn--p1ai/analytics/analytical-center/> (дата обращения: 19.08.2023)